

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ДИПЛОМАТИИ

Махмудова Рухшона Мансуржоновна

студентка 1 курса

Ташкентский международный университет

финансового управления и технологий

Узбекистан, Ташкент

Султонова С.Х.

доцент кафедры зарубежной филологии

Ташкентский международный университет

финансового управления и технологий

Узбекистан, Ташкент

email: s.sultonova@tift.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463048>

Аннотация: В данной статье рассматривается роль русского языка в международных отношениях, анализируется его историческое развитие, участие в политических процессах, а также значение и функции русского языка в современном мире.

Ключевые слова: русский язык, история русского языка, политическое участие, международные отношения, языковая политика, культурная дипломатия, развитие языка

Abstract: This article explores the role of the Russian language in international relations, analyzing its historical development, political involvement, and its current significance and functions in the global context.

Key words: Russian language, history of the Russian language, political involvement, international relations, language policy, cultural diplomacy, language development

Выступая в качестве моста, соединяющего Европу и Азию, Российская Федерация на протяжении столетий играла важную роль в международных отношениях и дипломатии благодаря своему географическому положению и богатому историческому наследию. Его дипломатическая деятельность всегда имела большое значение на мировой арене. История России — это история империй, революций, войн и возрождений. Эта история — один из главных ключей к пониманию становления русского языка и его современного международного положения.

Русский язык первоначально появился в IX—XII веках во времена правления Киевской Руси и до сих пор использовался в религиозных текстах и летописях как церковный язык (старославянский), во многом основанный на славяно-кирилловской письменности. Ко времени Петра

Великого алфавит был упрощен и была создана основа русской письменности. В это же время произошло расхождение старославянского и литературного языков, и в русский язык стало проникать много слов из немецкого, французского, голландского языков. Русский язык сыграл важную роль в науке, военном деле и международных отношениях.

“Русский язык: золотой век” Отцом русского языка признан великий поэт своего времени, основоположник современного русского литературного языка, расширивший стилистическое богатство и выразительные возможности русского языка. Многие выражения, пословицы и просторечия, используемые сегодня в русском языке, сформировались во времена Пушкина. В своих произведениях Пушкин искусно сочетал народный и литературный языки, раскрывая самые изящные и глубокие пласты русского языка. В этот период не только Пушкин, но и такие писатели, как Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский внесли огромный вклад в развитие языка.

СССР был официально образован после Октябрьской революции 1917 года. Первоначально в состав союза входили Россия, Украина, Белоруссия и Закавказье, позднее в него вошли 15 стран, включая Латвию, Литву и Эстонию, а также страны Средней Азии, такие как Узбекистан, Казахстан и Киргизия. После образования «Советского Союза» русский язык стал не только официальным языком, но и доминирующим языком в сфере общения, культуры и политики. Благодаря централизованной политической власти России русский язык вытеснил многие местные языки и даже использовался вместо родного языка. В таких странах, как Узбекистан, Казахстан, Армения, Грузия, Украина, русский язык как язык всеобщего общения между людьми использовался в равной степени среди всех этнических групп, в результате чего пожилые люди отличаются лучшим знанием и большим использованием русского языка, чем молодое поколение. Хотя все страны, получившие независимость, приняли свои государственные языки, русский язык долгое время не выходил из употребления среди старшего поколения. Это можно наблюдать во многих странах, особенно сегодня.

Казахстан. Хотя русский язык не является официальным языком в Казахстане, одной из стран Центральной Азии, он считается официальным языком, используемым в международных отношениях и официальных учреждениях. Статус русского языка также закреплен в конституции. Большинство населения Казахстана свободно говорит на русском языке.

Кыргызстан. В Киргизской Республике русский язык является официальным языком. Закон, принятый в 2000-х годах, придал русскому языку статус официального, и он используется наряду с кыргызским в государственных органах и юридических документах.

Узбекистан. В Узбекистане проживают представители более 130 национальностей и народностей, наиболее крупными национальностями из которых являются русские, таджики, казахи и туркмены. Согласно закону «О государственном языке», государственным языком определен только узбекский язык. Однако на практике русский язык по-прежнему широко используется в некоторых офисах, учебных заведениях, в сфере международного сотрудничества и в средствах массовой информации. Хотя использование русского языка среди молодого поколения несколько сократилось, русский язык сохранил свое место среди старшего поколения, а также в научных и дипломатических кругах.

2004 - «Европейский Союз». В странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии — русский язык также служил основным языком общения и управления, что в конечном итоге нанесло ущерб положению местных языков. После 1991 года они отказались признать русский язык официальным. Начиная с 2000-х годов отношения между Россией и Западом были напряженными, и страны Балтии стремились стать членами НАТО и Евросоюза в процессе военной и политической интеграции, стремясь уйти от российского влияния. Согласно конституциям и законам Латвии, Литвы и Эстонии статус государственных языков имеют только национальные языки. Использование русского языка в образовании, средствах массовой информации и государственных учреждениях сократилось.

В XX веке русский язык приобрел большое значение в сфере науки. Многие научные исследования и открытия, сделанные во времена бывшего СССР, были проведены на русском языке, что привлекло внимание мирового научного сообщества. В частности, периодическая таблица химических элементов, составленная Дмитрием Менделеевым, и сегодня служит важной теоретической основой мировой науки. В области космонавтики Юрий Гагарин вошел в историю как первый человек в истории человечества, отправившийся в космос. Сегодня Роскосмос продолжает свою деятельность и активно участвует в международных проектах.

Также значительный вклад в развитие науки внесли научные труды, созданные российскими учеными в области математики, физики, медицины и

естествознания. Даже сейчас научные журналы и издания, издаваемые в России, сохраняют свои позиции на международном уровне.

В заключение следует отметить, что русский язык является одним из древнейших языков и на протяжении многих лет является официальным языком общения. В настоящее время, хотя официальный статус русского языка снизился в связи с политическими изменениями и интеграционными процессами, его роль в науке и культуре по-прежнему сохраняется. В странах Центральной Азии, таких как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, русский язык широко используется в международных отношениях, науке и образовании. В частности, он остается одним из официальных языков Организации Объединенных Наций. Во многих странах, в том числе и в странах бывшего СССР, русский язык продолжает использоваться в дипломатической и коммерческой сферах.

Литература:

1. Politics of Russian Language Beyond Russia (Edited by Christian Noack)
<https://unog.primo.exlibrisgroup.com>
2. THE SIGNIFICANCE OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN GLOBAL COMMUNICATION, SCIENCE, CULTURE, AND DIPLOMACY May 2023, Conference: «МИР ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ. СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»
<https://www.researchgate.net/publication>
3. The Role of Russian Language in Public and Science Diplomacy Posted: 22 Dec 2022 Marina Krynzina, <https://papers.ssrn.com>
4. The Role and Significance of the Russian Language in Modern World(Journal: Eurasian Research Bulletin)
<https://geniusjournals.org>
5. The Language of Diplomacy: A Global Communication Mosaic (Global diplomatic forum)
6. the Russian World: Cultural Diplomacy of the Russian Language and Cultural Identity (Page/Article: 127-143)
7. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz December 2024 / Volume 5 Issue 12
8. РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ Электронный научно-практический журнал «Филология и литературоведение», <https://philology.snauka.ru/2014/02/672>.
9. Султанова, СХ (2023). Особенности коммуникативного подхода к работе с текстом на уроках русского языка как иностранного в узбекских группах. Актуальные исследования педагогики , 4 (09), 30-40.

10. Гафурова, С., & Султонова, С. Х. (2025, April). Русский язык–мост, соединяющий народы: научный и социокультурный анализ. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS (Vol. 2, No. 3, pp. 96-105).
11. Махаматкаримова, С., & Султонова, С. Х. (2024). ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ РУССКОЙ РЕЧИ У УЗБЕКСКИХ СТУДЕНТОВ. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(19), 130-134.
12. Султонова, С. Х. (2018). Русский язык в Узбекистане: вчера и сегодня. Гуманитарный трактат, (25), 8-10.
13. Султонова, С. Х. (2021). Учебно-речевая ситуация при обучении русскому языку узбекских учащихся элементарного и базового уровней. Русское слово в международном образовательном пространстве: история и современность, 437.

